

KAJIAN REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI
“MEMPERTARUHKAN KEHIDUPAN BERSAMA ORANGTUA DEMI
MENGGAPAI MIMPI KULIAH”

Dosen Pengampu: Ibnu Avena

Disusun oleh:

Nama : Ajit Gandhi
Nim : 230905081
Mata Kuliah : Review Literatur Antropologi
Program Studi : Antropologi Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

LATAR BELAKANG

Di berbagai negara di seluruh dunia, pendidikan tinggi dianggap sebagai pintu gerbang untuk kemajuan sosial dan profesional. Banyak Anak muda yang bermimpi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Namun, memperoleh pendidikan tinggi seringkali melibatkan pengorbanan besar, terutama bagi anak-anak yang tinggal jauh dari keluarga mereka. Anak kos adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang memilih untuk tinggal terpisah dari orangtua dan hidup mandiri selama masa kuliah mereka.

Tujuan Kajian ini adalah untuk memahami alasan mengapa anak kos bersedia mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua demi mewujudkan mimpi kuliah mereka. Beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar mereka seperti Akses ke pendidikan yang lebih baik. Beberapa wilayah mungkin tidak memiliki institusi pendidikan tinggi yang berkualitas di dekat tempat tinggal anak-anak tersebut. Dengan pindah dan menjadi anak kos, mereka dapat mengakses universitas atau perguruan tinggi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan minat dan tujuan pendidikan mereka.

Alasan lainnya adalah Kesempatan untuk mandiri. Tinggal terpisah dari orangtua memberikan kesempatan bagi anak-anak kos untuk belajar menjadi mandiri dan mengelola kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan hidup yang diperlukan untuk masa depan mereka. Dengan hidup terpisah dari orangtua, anak-anak kos dapat lebih fokus pada studi mereka tanpa gangguan atau ketergantungan pada orangtua. Mereka dapat mengatur jadwal mereka sendiri dan mengelola waktu mereka dengan lebih efektif untuk mengoptimalkan pencapaian akademik mereka.

Dengan ini Kajian saya bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan berbagai alasan mengapa anak kos rela mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua untuk mencapai mimpi kuliah mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan pengorbanan ini, diharapkan kita dapat menghargai perjuangan mereka dan mencari cara untuk mendukung mereka dalam perjalanan pendidikan mereka.

TEORI

Dalam Menggapai sesuatu pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan, Begitu juga dengan Meraih Pendidikan Tinggi, ada hal yang direlakan untuk agar apa yang kita raih tercapai. Dalam hal ini banyak anak muda yang gagal dalam meraih pendidikan tinggi akibat tidak sanggup lagi hidup mandiri sehingga mereka mundur dari pendidikan tinggi mereka dan berakhir kembali kekampung halaman mereka.

Dalam Buku "*Symbiosis and Separation-Individuation*" by Margareth S Mahler 1992 mengemukakan sebuah Teori Separation-Individuation Teori tersebut mengatakan "*When babies are born, they experience a state of symbiosis with their mother or primary caregiver. However, as time goes by, at around 4 to 5 months of age, babies begin to realize the differences between themselves and other people, including parents. This triggers a process of self-disclosure in which the baby begins to develop a sense of self separate from the caregiver figure*".

Dalam Teori menjelaskan bagaimana anak mengalami pemisahan diri dari figur orangtua dan mengembangkan identitas yang independen. Proses ini terjadi seiring perkembangan anak dari tahap simbiosis awal hingga tahap individuasi dan konsolidasi diri yang terpisah. Teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana anak membangun kemandirian dan hubungan yang sehat dengan orangtua. Dalam konteks mahasiswa, teori ini relevan dalam memahami proses mereka meninggalkan lingkungan keluarga untuk mengejar pendidikan tinggi.

Kajian ini juga saya kaitkan dengan salah satu unsur budaya yaitu Sistem Pengetahuan karena dalam hal ini melibatkan informasi dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan dan mimpi karir seseorang. Pengetahuan ini dapat membantu anak muda dan orangtua memahami arti penting pendidikan dan mengapa seseorang ingin mengejar kuliah meskipun harus mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua. Sistem pengetahuan juga mencakup pemahaman tentang dampak emosional yang mungkin terjadi dalam mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua demi kuliah.

METODE

Saya melakukan pengamatan terhadap Dua orang teman saya yang tinggal hidup ngekos didaerah dekat kampus usu, saya juga mengamati kehidupan mereka. Setelah itu, saya melakukan wawancara kepada mereka dengan mendatangi mereka ditempat kos mereka pada hari Selasa, 30 April 2024, Waktu 14.00-15.30 yang berlokasi satunya di Jalan Pembangunan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan satunya berlokasi di Jalan Pancur siwa No.10 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Saya melakukan pendekatan kepada mereka dengan mendatangi kos mereka satu persatu dan berbasa-basi diawal pertama, setelah itu saya mengajukan 3 Pertanyaan yang sama kepada mereka sebagai berikut:

1. Apa yang mendorongmu untuk mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua demi mengejar mimpi kuliah kamu?
2. Bagaimana caramu menjelaskan impian dan motivasi kamu kepada orangtua? Bagaimana mereka meresponsnya?
3. Apa yang menjadi tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua? Bagaimana Anda mengatasinya?

Jawaban Teman saya yang pertama

1. Saya punya impian besar untuk meraih pendidikan tinggi dan mengejar karir yang saya idamkan. Saya percaya bahwa kuliah adalah langkah penting untuk mencapai itu. Meskipun sulit meninggalkan orangtua dan kehidupan yang nyaman, dorongan untuk mengejar mimpi saya lebih kuat.
2. Awalnya, tentu saja mereka kaget dan sedikit khawatir. Tapi saya berusaha menjelaskan dengan tulus tentang passion saya dalam bidang ini dan betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan saya. Lama kelamaan, mereka mulai lebih memahami dan mendukung pilihan saya. Meskipun ada kekhawatiran, mereka berusaha memberi dukungan sebanyak yang mereka bisa.
3. Salah satu tantangan terbesar adalah merasa rindu dan kangen dengan kebersamaan keluarga. Waktu-waktu tertentu, saya merasa sedih dan

sendirian. Untuk menghadapinya, saya berusaha tetap terhubung dengan orangtua melalui panggilan video, pesan, dan kunjungan jika memungkinkan.

Jawaban Teman saya yang Kedua

Dulu, waktu aku memutuskan untuk mengejar mimpi kuliahku, aku merasa bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk mencapai tujuan hidupku. Aku ingin belajar dan berkembang di bidang yang aku minati, dan aku yakin bahwa pendidikan akan membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Aku tahu bahwa ini akan menjadi tantangan besar, terutama karena aku harus meninggalkan kenyamanan bersama orangtua, namun aku yakin bahwa ini adalah langkah yang benar bagi perkembangan pribadiku.

Ketika aku menjelaskan impian dan motivasiku kepada orangtua, aku mencoba untuk berbicara dari hati ke hati. Aku menjelaskan betapa pentingnya bagiku untuk mengejar mimpi ini, dan bagaimana aku akan berusaha keras untuk mencapainya. Aku juga menekankan bahwa aku tidak akan melupakan orangtua dan akan selalu menghormati mereka. Awalnya, mereka agak khawatir dengan keputusanku, namun mereka akhirnya mendukungku setelah melihat keteguhan tekadku.

Tantangan terbesar yang aku hadapi dalam mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua adalah kesendirian dan rasa tidak nyaman di awal. Aku harus belajar untuk mandiri dan mengurus segala sesuatunya sendiri, mulai dari keuangan hingga kebutuhan sehari-hari. Namun, aku mengatasinya dengan membangun jaringan sosial yang baik di kampus dan mencari dukungan dari teman-teman sejawat. Aku juga belajar untuk mengelola waktu dan uang dengan lebih bijaksana. Dalam pandangan saya, langkah ini memang berisiko, tetapi aku yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk mencapai impian dan tujuan hidupku. Aku bersyukur atas dukungan orangtua dan berjanji untuk tidak mengecewakan mereka.

ANALISIS

Kajian ini menganalisis fenomena anak kos yang memilih hidup terpisah dari orangtua untuk mengejar pendidikan tinggi. Dalam banyak masyarakat, pendidikan tinggi dianggap sebagai jalan utama untuk meningkatkan status sosial dan profesional. Namun, bagi anak muda yang tinggal jauh dari institusi pendidikan berkualitas, meraih pendidikan tinggi sering kali melibatkan pengorbanan besar, termasuk hidup terpisah dari keluarga mereka.

Tujuan Kajian ini adalah untuk memahami motivasi di balik keputusan anak kos untuk hidup mandiri demi pendidikan tinggi mereka. Salah satu motivasi utama adalah akses ke pendidikan yang lebih baik. Beberapa wilayah mungkin tidak memiliki institusi pendidikan tinggi berkualitas di dekat tempat tinggal anak-anak tersebut. Dengan pindah dan menjadi anak kos, mereka dapat mengakses universitas atau perguruan tinggi yang lebih baik sesuai dengan minat dan tujuan pendidikan mereka.

Selain itu, hidup terpisah dari orangtua memberikan kesempatan bagi anak-anak kos untuk belajar menjadi mandiri dan mengelola kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan hidup yang diperlukan untuk masa depan mereka. Dengan hidup terpisah dari orangtua, mereka dapat fokus pada studi mereka tanpa gangguan atau ketergantungan pada orangtua. Mereka dapat mengatur jadwal mereka sendiri dan mengelola waktu dengan lebih efektif untuk mencapai hasil akademik maksimal.

Kajian ini juga mengaitkan teori-teori psikologis, seperti teori separasi-individuasi oleh Mahler, yang menjelaskan bagaimana anak mengalami pemisahan diri dari figur orangtua dan mengembangkan identitas yang independen. Proses ini relevan dalam memahami perjalanan anak-anak kos yang meninggalkan keluarga untuk mengejar pendidikan tinggi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan pengorbanan ini, diharapkan kita dapat menghargai perjuangan anak kos dan mencari cara untuk mendukung mereka dalam perjalanan pendidikan mereka. Kajian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena anak kos dan relevansinya dalam konteks sosial dan psikologis yang lebih luas.

KESIMPULAN

Banyak anak muda yang memilih untuk hidup terpisah dari orangtua demi mengejar pendidikan tinggi. Hal ini karena pendidikan tinggi dianggap sebagai pintu gerbang untuk kemajuan sosial dan profesional. Beberapa alasan di balik keputusan ini antara lain akses ke pendidikan yang lebih baik dan kesempatan untuk mandiri.

Teori separasi-individuasi oleh Mahler menjelaskan bagaimana anak mengalami pemisahan diri dari orangtua dan mengembangkan identitas yang independen, yang relevan dalam konteks anak kos yang belajar untuk hidup mandiri. Pengetahuan tentang pentingnya pendidikan tinggi dan dampak emosional dari mempertaruhkan kehidupan bersama orangtua juga menjadi faktor penting dalam memahami motivasi anak kos.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan pengorbanan ini, diharapkan kita dapat menghargai perjuangan anak kos dan mencari cara untuk mendukung mereka dalam perjalanan pendidikan mereka. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena anak kos dan relevansinya dalam konteks sosial dan psikologis yang lebih luas.

KRITIK DAN SARAN

1. Kritik: Kehidupan anak kos seringkali mahal, terutama di kota-kota besar. Biaya sewa, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dapat memberatkan bagi anak kos dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.
2. Saran: Pemerintah dan lembaga terkait seharusnya menyediakan fasilitas atau program dukungan keuangan bagi anak kos yang membutuhkan. Selain itu, anak kos juga perlu belajar mengelola keuangan mereka dengan bijaksana, termasuk mencari alternatif biaya yang lebih terjangkau.
3. Kritik: Kesendirian dan rasa homesick seringkali dirasakan oleh anak kos, terutama bagi mereka yang baru pertama kali hidup terpisah dari orangtua.
4. Saran: Penting bagi anak kos untuk membangun jaringan sosial yang kuat di lingkungan kampus dan kosannya. Mereka juga perlu tetap terhubung dengan keluarga melalui komunikasi reguler, seperti panggilan video atau kunjungan jika memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Mahler, M. S. (1992). *Symbiosis and Separation-Individuation*. Karnac Books.

Wilkerson, J., & Labban, A. (2018). Understanding the College-Going Experiences of Foster Youth: A Review of the Literature. *Children and Youth Services Review*, 93, 253-264.